

Árvores, arbustos e gramíneas melíferas em áreas mediterrâneas

www.af4eu.eu

O cartaz do Docufilm "More Than Honey"

Docufilm "More Than Honey" de Markus Imhoof (2012): um grito de alarme para o estado das abelhas em grande parte do mundo. As doenças e pragas, a instabilidade ambiental e as alterações climáticas, a utilização indiscriminada de pesticidas e a perda de biodiversidade são as causas que mais contribuem para a erosão do património apícola mundial. Compreender o contributo inestimável das abelhas e dos insetos polinizadores para apoiar a biodiversidade e a funcionalidade dos ecossistemas é um objetivo essencial de qualquer atividade que pretenda valorizar e proteger o território e a agricultura. É necessário apoiar a proteção do ambiente e a proteção da biodiversidade como condições prévias para uma utilização sustentável dos solos. As atividades de proteção, a partir da análise das realidades locais, são contextualizadas numa escola de pensamento que considera a complexidade ambiental como um valor unificador em escala global. A agricultura, em particular, deve ser reorientada para estruturas ambientais e práticas de cultivo que respeitem mais o conteúdo de biodiversidade dos lugares. A recuperação de práticas agroflorestais antigas e a sua reinterpretação numa perspetiva científica são elementos que a investigação e os decisores políticos estão atualmente a olhar com atenção. A apicultura deve ser inserida nessa rede de pensamentos e ações, tornando-se objeto de pesquisas e aplicações voltadas para a recuperação e revitalização dos agroecossistemas. O caso da reconstituição de agroecossistemas adequados para insetos polinizadores deve basear-se no plantio de espécies arbóreas-arbustivas adaptadas às condições pedoclimáticas locais. Ao mesmo tempo, os planos de culturas agrícolas devem adotar rotações e culturas de cobertura favoráveis à produção melífera. Isto é particularmente desejável no ambiente mediterrânico, onde a biodiversidade complexa enquadra a fragilidade intrínseca do ecossistema.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.